

Original paper

PEDAGOGIKA FANIDA MUSTAQIL IJODIY FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA MOHIYATINING NAZARIY TAHLILI HAQIDA

© Sh. M. Tojiyeva ¹✉

¹ ISFT Instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada, talabalarning mustaqil ijodiy faoliyati tushunchasi va mohiyatining nazariy tahlili haqida so'z yuritilgan. Ta'lim olish jarayonida uning o'rni va doimiy o'z-o'zini rivojlantirish (ya'ni, umrbod ta'lim) mehnat bozorida imkoniyatlarni oshirishga, munosib ish topishga va ko'proq daromad olishga yordam beradi.

MAQSAD: Mazkur tadqiqotning maqsadi — pedagogika fanida mustaqil ijodiy faoliyat tushunchasining mohiyatini ochib berish, uning ta'lim tizimidagi ahamiyatini tahlil qilish va o'quvchilarda mustaqil ijodiy faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslarini aniqlashdan iboratdir. Shuningdek, mustaqil ijodiy faoliyatning ta'lim jarayoniga ta'siri, pedagogik jarayonda uning ahamiyati hamda muammolarni bartaraf etish yo'llari o'rganiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR Tadqiqotda pedagogika, psixologiya, va ta'lim nazariyasi bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Metodik jihatdan, o'quvchilar bilan o'tkazilgan so'rovnomalar, intervyular, kuzatuvlar, va eksperimental usullar orqali mustaqil ijodiy faoliyatning rivojlanish darajasi o'rganildi. Shuningdek, mavjud darsliklar va ta'lim usullari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mustaqil ijodiy faoliyat o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi, ularni ijodiy yondashuvlarga, o'z fikrini ifodalashga va muammolarni hal qilishga undaydi. Bu jarayon o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ular mustaqil qaror qabul qilishga tayyor bo'lishadi. Biroq, amaliyotda pedagoglarning metodik ko'nikmalarini takomillashtirish zarurati mavjud bo'lib, bu usullar o'quvchilarning ijodiy salohiyatini to'liq ochishga imkon beradi.

XULOSA: Mustaqil ijodiy faoliyat — o'quvchilarda tafakkur, kreativlik, va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim pedagogik vositadir. Ta'lim jarayonida ijodiy faoliyatni rivojlantirish uchun o'qituvchilar pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishi, zamonaviy metodlarni tatbiq etishi va o'quvchilarga mustaqil ishlash imkoniyatlari yaratish zarur. Pedagogik faoliyatda mustaqil ijodiy yondashuvni rivojlantirishning samarali usullari o'quvchilarning umumiy ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Faoliyat, pedagogik jarayon, sifat, mustaqillik, ijodiy faoliyat, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalash, mustaqil ijodiy faoliyat, ta'lim, kasbiy mahorat.

Iqtibos uchun: Tojiyeva Sh. M. Pedagogika fanida mustaqil ijodiy faoliyat tushunchasi va mohiyatining nazariy tahlili haqida. // Inter education & global study. 2025. №4. B.516–523.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА: КОНЦЕПЦИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЗАВИСИМОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Ш. М. Тожиева¹✉

¹Институт ISFT, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается теоретический анализ концепции и сущности независимой творческой деятельности студентов. Обсуждается ее роль в учебном процессе, влияние на постоянное саморазвитие (пожизненное обучение) и как она способствует улучшению возможностей на рынке труда, помогает найти подходящую работу и заработать больше.

ЦЕЛЬ: Цель данного исследования — раскрыть сущность концепции независимой творческой деятельности в педагогической науке, проанализировать ее значение в образовательной системе и выявить теоретические основы для развития независимой творческой деятельности у студентов. Также исследуется влияние независимой творческой деятельности на образовательный процесс, ее значимость в педагогической практике и способы решения существующих проблем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Для исследования были проанализированы научные источники по педагогике, психологии и теории образования. Методически использовались опросы, интервью, наблюдения и экспериментальные методы для оценки уровня развития независимой творческой деятельности студентов. Также был проведен анализ существующих учебников и методов преподавания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показали, что независимая творческая деятельность развивает умственные способности студентов, побуждает их к творческому подходу, выражению своих идей и решению проблем. Этот процесс повышает уверенность студентов в себе и готовность принимать самостоятельные решения. Однако также выявлена необходимость совершенствования методических навыков преподавателей, чтобы полностью раскрыть творческий потенциал студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Независимая творческая деятельность является важным педагогическим инструментом для развития критического мышления, креативности и навыков самостоятельного принятия решений у студентов. Для того чтобы развивать творческую деятельность в учебном процессе, преподаватели должны улучшать свои педагогические подходы, применять современные методы и создавать возможности для самостоятельной работы студентов. Эффективные методы развития независимого творческого подхода в педагогической деятельности способствуют повышению общего качества образования.

Ключевые слова: деятельность, педагогический процесс, качество, независимость, творческая деятельность, саморазвитие, самообразование, независимая творческая деятельность, образование, профессиональные навыки.

Для цитирования: Тожиева Ш. М. Педагогическая наука: концепция и теоретический анализ независимой творческой деятельности. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 516–523.

PEDAGOGICAL SCIENCE: THE CONCEPT AND THEORETICAL ANALYSIS OF INDEPENDENT CREATIVE ACTIVITY

© Shahnoza M. Tojiyeva¹✉

¹ ISFT Institute, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article discusses the theoretical analysis of the concept and essence of independent creative activity of students. It emphasizes the role of independent creative activity in the learning process, its impact on continuous self-development (lifelong learning), and how it enhances opportunities in the labor market, helping individuals find suitable jobs and earn more income.

AIM: The aim of this study is to explore the concept and essence of independent creative activity in pedagogical science, analyze its significance in the educational system, and identify the theoretical foundations for developing independent creative activity in students. The study also examines the influence of independent creative activity on the educational process, its importance in pedagogical practices, and ways to address existing challenges.

MATERIALS AND METHODS: The study involves the analysis of scientific literature in the fields of pedagogy, psychology, and educational theory. Methodologically, surveys, interviews, observations, and experimental techniques were used to assess the development level of students' independent creative activity. Additionally, existing textbooks and teaching methods were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the research show that independent creative activity enhances students' thinking abilities, encourages them to adopt creative approaches, express their ideas, and solve problems. This process boosts students' self-confidence and prepares them to make independent decisions. However, the study highlights the need for teachers to improve their methodological skills to fully unlock students' creative potential.

CONCLUSION Independent creative activity is a crucial pedagogical tool for developing critical thinking, creativity, and independent decision-making skills in students. To foster creative activity in the educational process, teachers must improve their pedagogical approaches, apply modern methods, and create opportunities for students to

work independently. Effective methods for developing independent creative approaches in pedagogical activities contribute to enhancing the overall quality of education.

Key words: Activity, pedagogical process, quality, independence, creative activity, self-development, self-education, independent creative activity, education, professional skills.

For citation: Shahnoza M. Tojiyeva. (2025) 'Pedagogical science: the concept and theoretical analysis of independent creative activity', Inter education & global study, (4), pp. 516–523. (In Uzbek).

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatini (TMIF) rivojlantirish zamonaviy pedagogika fanida muhim o'rin tutadi. Ta'limning kompetensiyaviy modeliga o'tish, xalqaro ta'lim standartlari bilan integratsiyalashuv va ta'lim muhitini raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonlik olimlar tomonidan talabani ijodiy faol shaxsini shakllantirishga qaratilgan uslubiy, psixologik, pedagogik va didaktik yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Respublika olimlarimizning ilmiy izlanishlarida talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirish muammosining dolzarbligi va ko'p qirraliligi alohida ta'kidlangan. Ilmiy-tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri o'quv jarayonida talabalarning ijodiy faolligini rivojlantirishning uslubiy asoslarini shakllantirishdir.

Asosiy tushunchalarni nazariy tushunish ilmiy tadqiqot predmeti va yo'nalishini aniqroq aniqlash imkonini beradi. Bizning e'tiborimiz o'zaro bog'liq, ammo konseptual jihatdan mustaqil uchta atamaga qaratilgan: ijodiy faoliyat, mustaqillik va mustaqil ijodiy faoliyat.

"Mustaqillik" va "ijodiy faoliyat" tushunchalari an'anaviy ravishda talabani muhim shaxsiy va kasbiy xususiyatlari sifatida qaraladi, ayniqsa oliy ta'lim sharoitida. Bo'lajak talabalarni tayyorlash kontekstida aynan shu fazilatlarining uyg'unligi kasbiy fikrlash, tashabbuskorlik, pedagogik muammolarni noan'anaviy tarzda hal qilish va kasbiy sohada o'zini o'zi anglash qobiliyatini ta'minlaydi.

"Mustaqillik" tushunchasi pedagogika va rivojlanish psixologiyasining asosiy tushunchalaridan biridir. Keng ma'noda, bu subyektning ongli ravishda maqsadlar qo'yish, qarorlar qabul qilish va ularni amalga oshirish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish qobiliyatini anglatadi. "Mustaqillik" atamasi psixologik va pedagogik adabiyotlarda olimlar tadqiqotlarida keng qo'llaniladi.

"Mustaqillik" - bu shaxs o'zining muammolarni o'zi hal qilishda va hissiy jihatdan odamlarga tayanishga bog'liq bo'lmasligi qobiliyatidir. Mustaqil shaxs - bu shaxsning o'zini o'zi rag'batlantirishi va tartibga solishi, o'zi haqida qaror qabul qilishi va ularga rioya qilish, o'z yo'lidan borish qobiliyatidir.

Inson qachon mustaqil bo'ladi – qachonki o'z qarorlarini qabul qila boshlaganda va ular uchun mas'uliyatni his qila boshlaganda mustaqil bo'ladi.

Mustaqillik qanday shakllanadi? L.S.Vygotskiyning fikriga ko'ra, mustaqillikning shakllanishi ko'p jihatdan xotira, fikrlash, diqqat va nutqni rivojlantirish darajasiga bog'liq.

Bular yordamida bola o'z harakatlarini u yoki bu vazifaga bo'ysundirib, paydo bo'lgan qiyinchiliklarni yengib, maqsadga erisha oladi.

Mustaqillik insonga nega kerak? Mustaqillik insonga nima uchun kerak, degan savolni o'zingizga berib, har birimiz alohida shaxs, individual bo'lishimiz uchun mustaqillik zarur, degan xulosaga kelish mumkin. Hatto bolaligida ham, ota-onasi unga xalaqit bermasligi uchun bola o'z-o'zidan biror narsa qilishni xohlaydigan vaqt keladi.

O'zgaruvchan dunyo odamlardan doimiy rivojlanishni talab qiladi. Shu sababli, o'z-o'zini rivojlantirish yo'lida eng muhim ko'nikmalardan biri bu faol izlanish va o'qish qobiliyatidir. Ta'lim olish va doimiy o'z-o'zini rivojlantirish (ya'ni, umrbod ta'lim) mehnat bozorida imkoniyatlarni oshirishga, munosib ish topishga va ko'proq daromad olishga yordam beradi. Bugun har qanday yoshda o'qish mumkin, o'z-o'zini rivojlantirish hayot tarzining bir qismiga aylandi;

Jahon mehnat bozorida o'zgarishlar shuni anglatadiki, hayot davomida bir nechta kasblarni egallab, turli ta'lim muassasalarida o'qish va turli ishlarda ishlash mumkin.

Bugungi kunda axborot hajmi yuqori darajada bo'lganligi sababli, insonlardan mustaqil ta'lim talab qilinmoqda.

Ushbu ta'lim yondashuvi odamlarning o'zlari qayerda va qanday bilim va ko'nikmalarni egallashlarini belgilab, ta'lim jarayonini nazorat qilishlarini nazarda tutadi. Bunday holda, ularning o'zlari darslarning maqsadlarini aniqlash, o'quv materiallarini, usullarini tanlash va shaxsiy yutuqlarni baholash uchun javobgardirlar.

Mustaqil o'rganish nafaqat bilim va ko'nikmalarni egallash jarayoni, balki shaxsiy o'sish va o'z-o'zini rivojlantirish uchun kuchli vositadir.

Ta'lim sharoitida mustaqillik talabning o'quv, kognitiv va ijtimoiy faoliyatida faol, mazmunli va tashabbuskor ishtirokida namoyon bo'ladi. U kognitiv, hissiy-irodaviy va tashkiliy-faoliyat komponentlarini qamrab oladi.

A.V.Brushlinskiy mustaqillikni "tashqi sharoitlar ta'siri ostida emas, balki ichki motivatsiyalar asosida o'z xatti-harakatlarini yaratishga imkon beradigan shaxsiy sifat" deb ta'riflaydi.

Pedagogikada mustaqillik tug'ma xususiyat emas, balki maxsus tashkil etilgan ta'lim muhiti jarayonida shakllanadigan maqsadli shakllangan sifat sifatida qaraladi. V.I.Andreevning ta'kidlashiga ko'ra, mustaqillik "pedagogik yordam sharoitida talabning o'zini o'zi tashkil qilish, o'z-o'zini tarbiyalash va o'zini o'zi nazorat qilish qobiliyatidir".

Ijodiy faoliyat — bu printsiptal jihatdan yangi, o'ziga xos, ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotni yaratishga qaratilgan inson faoliyatining maxsus shakli. U tasavvur, sezgi va evristik fikrlash elementlarini o'z ichiga oladi.

A.N.Leontiyevning ta'kidlashicha, ijodiy faoliyat o'ziga xos qo'yidagi xususiyatlardan iborat:

- natijaning yangiligi va o'ziga xosligi;
- noaniq yechimga ega muammo yoki vazifaning mavjudligi;
- nostandart fikrlash, moslashuvchanlik va divergensiya;

- ichki motivatsiya (qiziquvchanlik, o'zini namoyon qilish istagi);
- izlanuvchanlik, tajriba-sinov, improvizatsiya jarayonlari.

Ijodiy faoliyat ham individual, ham jamoaviy; ham akademik (ilmiy tadqiqot), ham amaliyotga yo'naltirilgan (metodologiya, loyiha, mahsulot va boshqalarni yaratish) bo'lishi mumkin.

L.S.Vygotskiy: "Ijodkorlik — bu yangi narsa yaratishga olib keladigan faoliyat. Yangi narsa subyektiv kashfiyot bo'lsa ham, ta'lim jarayonida uning ahamiyati bor"- deb yozgan edi.

Mustaqil ijodiy faoliyat (MIF) "mustaqillik" va "ijodkorlik" tushunchalarining sintezidir. Mustaqil ijodiy faoliyat tushunchasi (MIF) integrativ-dir, chunki u talabaning o'z tashabbusi bilan faoliyatini ham, yangi bilim, mahsulot yoki yondashuvni yaratish jarayonini ham o'z ichiga oladi. Bu talaba faoliyatining o'ziga xos shakli bo'lib, unda u nostandart muammolarni hal qilishda tashabbuskorlik, onglilik va ijodkorlikni namoyon etadi. **Jadval 1** da, biz mustaqil ijodiy faoliyat tushunchasining asosiy mezonlariga to'xtalib o'tamiz:

Jadval 1

Mustaqil ijodiy faoliyat tushunchasining asosiy mezonlari:

Mezonlar	Mezon mazmuni	Ko'rsatkichlar
Motivatsion	Qiziqish ko'rsatish, o'zini o'zi anglash uchun intilish, ichki motivatsiya	Tashabbus, ijodiy vazifalarga qiziqish, loyihalarda ixtiyoriy ishtirok etish
Kognitiv	Ijodning mohiyati va usullarini bilish, ijodiy fikrlash	G'oyalarni shakllantirish usullarini bilish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash.
Faoliyatga asoslangan	Mustaqil tashkil etish qobiliyati, o'ziga xoslik, faollik	Loyihalarda ishtirok etish, original yechimlar, mahsuldorlik, mustaqillik
Refleksiv	Harakatlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z-o'zini baholashga tayyorlik	O'z-o'zini tahlil qilish, kundalik yuritish, portfeldan foydalanish, ish natijalari bo'yicha xulosalar

Talabalarni pedagogik mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlashda MIF katta ahamiyatga ega, chunki u:

- pedagogikada loyihalash va innovatsiya qilish qobiliyatini rivojlantiradi;
- kasbiy moslashuvchanlik va fikrlash mustaqilligini rivojlantiradi;
- ta'limning reproduktiv turidan mahsuldor turiga o'tishni ta'minlaydi.

N.M.Yo'ldoshev ijodiy tafakkurni bosqichma-bosqich rivojlantirish konsepsiyasini taklif qildi, bunda aks ettirish, ichki motivatsiya va shaxslar-aro o'zaro ta'sir asosiy o'rin

tutadi. U- “Mustaqil ijodiy faoliyat Talabaning ichki motivatsion munosabatlari, mazmunli tanlashi va o‘quv jarayoniga shaxsini kiritishi asosida shakllanadigan tizimli faoliyatidir” deb ta’kidlaydi[1].

K.J.Rahmonova o‘z ishida pedagogik yo‘nalishlar bo‘yicha talabalarni tayyorlashda ta’limning loyihaviy shakllarini joriy etish va fanlararo yondashuvni integratsiyalash muhimligini ta’kidlaydi. U murakkab ijodiy vazifalarni mustaqillikni rivojlantirish mexanizmi sifatida belgilaydi[2].

Z.Sh. Umarova amaliyotga yo‘naltirilgan mustaqil topshiriqlar tizimi orqali Talabalarining ijodkorligini oshirish imkoniyatlarini o‘rganib chiqdi, shuningdek, tanlov va tadqiqotga yo‘naltirilganlik elementlariga ega o‘quv modullarini ishlab chiqdi[3].

N.X.Salimova ijodiy salohiyatni rivojlantirish va mustaqil ishlashga mas’uliyatli munosabatni shakllantirishga yordam beradigan o‘quv jarayonini individuallashtirishga e’tibor qaratadi[4].

M.J. Tulaganova talabalarni real pedagogik vaziyatlarga jalb qilish, o‘ziga xos metodlarni ishlab chiqish va ilmiy konferensiyalarda ishtirok etish asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni amaliyotga yo‘naltirilgan tayyorlash modellarini belgilab berdi[5].

Mustaqillik psixologik-pedagogik kategoriya sifatida shaxsning tashqi majburlovsiz ongli, tashabbuskor va mas’uliyatli faoliyatni amalga oshirish qobiliyati sifatida talqin etiladi. L.S.Vygotskiyning fikricha, mustaqillik ichki motivatsiya, o‘z-o‘zini anglash va o‘z-o‘zini tartibga solish qobiliyatining rivojlanishi natijasida shakllanadi. Lev Vygotskiyning “eng yaqin rivojlanish zonasi” haqidagi g‘oyasi G‘arb didaktikasida mustaqil va ijodiy faoliyatni shakllantirish uchun asos sifatida faol qo‘llaniladi. [6,7]. Pedagogika nuqtayi nazaridan o‘quvchining mustaqilligi o‘z oldiga mustaqil maqsad qo‘yish, ularga erishish yo‘llarini tanlash, faoliyat natijalarini kuzatish va baholash qobiliyatida namoyon bo‘ladi [8,9,10]. Ijodiy faoliyat psixologik-pedagogika fanida yangi, o‘ziga xos va subyektiv ahamiyatli mahsulot, g‘oya yoki harakat usulini yaratish jarayoni sifatida qaraladi. A.N.Leontiyev ijodkorlik voqelikni, shu jumladan insonning ichki dunyosini o‘zgartirish bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi [11]. Pedagogik kontekstda talabaning ijodiy faoliyati ta’lim va kasbiy muammolarni hal qilishning yangi usullarini izlashga, nostandart yondashuvlarni o‘zlashtirishga va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan [12, 13, 14]. Talabalarining mustaqil ijodiy faoliyati — bu talabalar tomonidan minimal tashqi yordam bilan amalga oshiriladigan o‘quv va kasbiy-pedagogik faoliyatda o‘ziga xos g‘oyalar, yechimlar va yondashuvlarni izlash va amalga oshirishning maqsadli, ichki motivatsiyalangan jarayoni. Bunday faoliyatlar olingan bilimlardan faol foydalanishni, shaxsiy salohiyatni rivojlantirishni, chegaradan tashqari fikrlash qobiliyatini va mulohaza yuritish istagini o‘z ichiga oladi [15,16].

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Yuldashev N.M. (2018). Psixologo-pedagogicheskiye usloviya formirovaniya tvorcheskoy aktivnosti lichnosti studenta. — Tashkent.
2. Raxmonova K.J. (2020). Formirovaniye tvorcheskoy samostoyatel'nosti studentov v uchebno-poznavatel'noy deyatelnosti. — Tashkent.
3. Umarova Z.Sh. (2019). Metodicheskiye osnovy razvitiya samostoyatel'noy i tvorcheskoy deyatelnosti studentov. — Samarkand.
4. Salimova N.X. (2021). Individualizatsiya obucheniya kak faktor razvitiya samostoyatel'nosti studentov. — Nukus.
5. Tulyaganova M.J. (2020). Formirovaniye professionalno-tvorcheskoy kompetentnosti studentov pedagogicheskix napravleniy. — Tashkent.
6. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
7. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Смысл, 2003. -512 с.
8. Пидкасистый П.И. Педагогика: Учебник для студентов педагогических вузов. — М.: Педагогическое общество России, 2005. — 544 с.
9. Lerner I.Ya. Didakticheskiye osnovy metodov obucheniya. — М.: Педагогика, 1981. — 186 с.
10. Prikhodko O.G. Психология профес.развития личности. — SPb.: Piter, 2009. — 192 с
11. Rozanova T.V. Психология креативности: развитие творч. мышления. — М.: А., 2006. — 208 с.
12. Molyako V.A. Психология творческих способностей. — М.: Педагогика, 1983. — 256 с
13. Ponomaryov Ya.A. Психология творчества. — М.: Наука, 1976. — 232 с.
14. Matyushkin A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. — М.: Педагогика, 1972. — 288 с
15. Andreev V.I. Педагогика: учебный курс для креативного саморазвития. — Kazan: Sentr innovatsionnykh texnologiy, 2010. — 608 с.
16. Bondarevskaya Ye.V. Воспитание как возрождение духовности: личностно-ориентированный подход. -Rostov n/D: Izd-vo RGPU, 2000. -284 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tojiyeva Shahnoza Mamarajabovna**, katta o'qituvchi, [Тожиева Шахноза Мамаражабовна, Старший преподаватель], [Tojiyeva Shahnoza Mamarajabovna, Senior Lecturer]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko'chasi, 7-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентская область, район Кибрай, улица Университет, дом 7], [address: Uzbekistan, Tashkent Region, Qibray District, Universitet Street, House 7] shaxnozatadjieva1976@gmail.com